

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA HUNARMANDCHILIK TERMINLARINING SEMANTIK VA LINGVOSTATISTIK TAVSIFI (XARAKTERISTIKASI)

**Xo'jayeva Mushtaribonu Farxod qizi¹,
Ilmiy rahbar: Uralova Oysuluv Bakirovna²**
¹Termiz davlat universiteti Lingvistika ingliz tili
yo'nalishi 1-kurs magistranti
²Termiz davlat universiteti Lingvistika fakulteti
o'qituvchisi. Filologiya fanlari nomzodi (PhD)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6417846>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 15-mart 2022
Ma'qullandi: 20-mart 2022
Chop etildi: 25-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

termin, terminologiya,
maxsus so'zlar,
hunarmandchilik,
chog'ishtirma
terminologiya, kulolchilik

ANNOTATSIYA

Hozirgi paytda lug'at tarkibining asosini turli terminologik tizimlarsiz tasavvur etish qiyin. Tarjimashunoslik tarixiga nazar tashlar ekanmiz o'tgan asrlardan to hozirgi kungacha bo'lgan davr oraliq'ida olib borilgan ilmiy ishlarda mutaxassislar tajribaning leksik, grammatik, stilistik va boshqa bir qancha dolzarb muammolari to'g'risida fikr yuritishgan. Terminlarni o'rganishdan asosiy maqsad chet tillaridan kirib kelayotgan so'zlarni o'z ona tilimizga aynan mos tushadigan so'zlarga almashtirish va tarjima qilishdir. Ushbu maqolada hunarmandchilikning kulolchilik yo'nalishida uchraydigan ayrim terminlar o'zbek va ingliz tillaridagi namunalar orqali izohlab ko'rsatilgan.

Termin lotincha – terminus so'zdan olingan bo'lib, chek, chegara degan ma'nolarni ifodalaydi. Termin – fan, texnika yoki kasb-hunarning biror sohasiga xos bo'lgan muayyan bir tushunchaning aniq va barqaror ifodasi bo'lgan so'z yoki so'z birikmasidir. Terminlar ilmiy kommunikatsiyadan jonli so'zlashuvga o'tganda ma'lum vaqt davomida xalq uchun tushunarli so'zlarga aylanib boradi. Olamning ilmiy – me'yoriy manzarasini terminlarsiz tasavvur qilish juda qiyin. Chunki terminlar ilmiy matn hosil qiluvchi tayanch birliklar vazifasini bajaradi. Tilshunos olimlarning terminologiya sohasida qarashlari turlicha bo'lib, 'termin' so'ziga har xil ta'rif

berishgan. Misol tariqasida, A.Reformatskiy bu sohaga o'z hissasini qo'shib, terminga quyidagicha ta'rif beradi: "Terminlar –bu maxsus so'zlardir"¹. A.V. Kalinin muayyan terminlarni "maxsus leksika" deb ataydi va ularni ikki guruhga ajratadi:

- 1) Maxsus leksikaga, birinchi navbatda, terminlar kiradi.
- 2) Terminlardan tashqari maxsus leksikaga professionalizmlar kiradi. Bundan tashqari, A.V. Kalinin terminlar va professionalizmlar o'rtasidagi farqni

¹ В.А Татаринов, Теория терминоведения. Теория термина: история и современное состояние, Москва, 1996

ajratgan: "Termin bilan professionalizmlar o'rtasidagi farq shuki, termin muayyan fan, sanoat sohasi, qishloq xo'jaligi yoxud texnikadagi tamomila rasmiy bo'lgan, qabul qilingan va qonunlashtirilgan biror tushunchaning ifodasi yoki nomi hisoblanadi. Professionalizm esa biror kasb, mutaxassislik, ko'pincha jonli tilda tarqalgan, aslini olganda, tushunchaning qat'iy, ilmiy tavsifiga ega bo'lmagan yarim rasmiy so'zidir". Bunga e'tiroz bildirgan holda, Tilshunoslikda terminlarning o'zgarishi hamda yangi terminlarning paydo bo'lishi fan va texnika taraqqiyoti bilan uzviy bog'liqdir. Bu haqda tilshunos olim L.I.Bojno quyidagilarni ta'kidlaydi: «Texnika taraqqiyoti ta'sirida terminologiya o'zaro aloqador ikki qonuniyat asosida, birinchidan, ilmiy-texnika progressi qonuniyatlari bilan, ikkinchidan, til rivojlanishining umumiy qonuniyatlari bilan bog'liq ravishda o'zgarib boradi». Texnik malakaning endilikda ma'lum tor doiradan chiqib, ommaviy xarakterga ega bo'layotganligi va turli sohalarning mutaxassislari kundalik faoliyatida fan va texnika yutuqlaridan keng foydalanayotganligi terminlarga bo'lgan yuksak talab bilan uning hozirgi holati orasidagi nomuvofiqlikni bartaraf etishni talab etadi. Chunki hayotda fan va texnika taraqqiyoti qanchalik katta ahamiyatga ega bo'lsa, uni egallash, boshqarish va taraqqiy ettirish uchun terminlar ham shunchalik muhim ahamiyatga molikdir. Shu jihatdan, terminlarni tartibga solish juda katta ilmiy va ijtimoiy ahamiyatga egadir.

Terminologiya, lotincha – terminus, ya'ni chegara va logos – fan, ta'limot so'zlaridan iborat bo'lib, odatda ikki xil ma'noda ishlatiladi. Bulardan

birinchisi muayyan fan, texnika, ishlab chiqarish tarmog'ining yoxud san'at, ijtimoiy faoliyat sohasining tushunchalar tizimi bilan bog'liq terminlar majmui hisoblanadi. Misol tariqasida quyidagilarni aytishimiz mumkin: hunarmandchilik terminologiyasi; Harbiy terminologiya; Zargarlik terminologiyasi; Turizm terminologiyasi; Texnika terminologiyasi. Ikkinchi ma'nosi esa tilshunoslik bilan uzviy bog'liq bo'lib, tilshunoslikning terminlarni o'rganish, tartibga solish bilan shug'ullanuvchi sohasidir. Terminologiya - ijtimoiy muloqotning eng muhim vositalaridan biri, umuman tilning mavjudligiga katta ta'sir ko'rsatdi. Termin tuzish va yaratish mavjud bo'lgan ma'lumotlar asosida maqsadli qidiruv sifatida ifodalanishi mumkin. Ma'lum bir milliy va xalqaro til yaratilgan ekan, shu til kodlanadi, saqlanadi va qayta ishlanadi. Shubhasizki, tillar uchun terminologik ma'lumotlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Ikkita tildagi terminlarni chog'ishtirma terminologiya tadqiq etadi. Ma'lumki, hunarmandchilik keng yo'nalish bo'lib, uning kulolchilik, tikuvchilik, zargarlik, chilangarlik, to'quvchilik, pazandalik, duradgorlik kabi bir qator turlari mavjud. Quyida bulardan kulolchilik yo'nalishidagi ayrim terminlarni o'zbek va ingliz tillarida izohi bilan ko'rib chiqamiz:

Loyi guldon - Sershirali loy, bu loydan juda nozik guldonlar yasalgan. U elastik xususiyatga ega bo'lib, jusha loyi qo'shilgan bo'ladi.

Chinni loy yoki oq loy – yarimfayans bo'lib, qoramtir loy oqtosh va ishqor qo'shib tayyorlanadi.

Kesma koshin loy – o'tga chidamli qoramtir loydan, ya'ni gilvataga oq tosh

yoki oq qum qo'shib tayyorlanadi. Undan har xil mozaikli koshinlar tayyorlanadi.

Koshin loy – shirachli loyga kivars qumi qo'shib undan har xil koshinlar tayyorlanadi.

Stilizatsiya - qayta ishlash. Tabiatdagi gul, novda, barg, qush, hayvon, odam va boshqalarni naqqosh tomonidan qayta badiiy ishlab tasvirlanishi.

Taka mugiz - oddiy o'simliksimon zanjira naqsh. Echkining shoxini stillashtirib olinib lentasimon ikki tomonga takrorlanishidan hosil bo'ladi.

Ko'zagar loy -ko'p miqdorda plastik yog'li loy va oz miqdorda sog' tuproqdan qilingan loy. Undan xum, guldon, ko'za va boshqalar tayyorlanadi ².

Oq rang oq tuproq, gilvata va oz miqdorda oq toshning mayda qumi qo'shib tayyorlanadigan rang.

Yashil rang mis kuyundisi, ya'ni kukuniga qo'rg'oshin, sir va o'tga chidamli tuproq, ya'ni gilvata qo'shib tayyorlanadigan rang.

Qora rang gilvata, marganets oksidi, lazur va qo'rg'oshin sirlari qo'shib tayyorlanadigan rang.

O'zbek tilidagi bu sohaga oid terminlar shaklan soda, qo'shma, birikmali ko'rinishga ega. Ingliz tilida ham shaklan o'zbek tilidagi bilan bir xil faqatgina ularning kelib chiqish etimologiyasi ikki tilda farq qiladi.

Burnishing- polishing leather hard clay by rubbing with a smooth stone or back of a spoon etc

Ceramic- derived from the greek "Keramos" meaning "earthen vessel" today it applies to a whole range of porcelain, china, pottery, etc.

Glost- a surface that has been glazed. A body that has gone through both a biscuit and glaze firing

Greenware -unfired clay ware

Kiln furniture- general term used to describe refractory pieces used to separate and support pottery during firing

Laminations -the structure of unfired or fired pottery in which the materials are aggregated in the form of layers or strata

Model- the original or prototype of the piece to be made. Usually in clay, occasionally in plastic

Once-fired- the making ,glazing and firing of ware in one operation

Opacifier- an additive to a glaze that increases the reflection of light to the observer, commonly tin oxide or zircon

Raw glaze- a glaze which contains no fitted ingredients

Reducing atmosphere- a kiln atmosphere which is deficient in free oxygen and causes reduction of compounds bearing

Underglaze-decorative colours applied to ware before the application of glaze

Xulosa qilib aytish mumkinki hunarmandchilikka oid terminlar turli tillarda bir-biridan lingvostatistik jihatdan farq qilsada semantik jihatdan muqobil variantini topish mumkin. Ammo ayrim terminlarning muqobili bo'lmaydi, bunga sabab esa hunarmandchilikning turli davlatlarda o'ziga xos tarzda taraqqiy etishi, milliy urf-odatlarining hunarmandchilikda aks etishi bilan izohlanadi.

² Bulatov S. O'zbek xalq amaliy bezak san'ati.- Toshkent. "Mehnat" 1991, 290-bet

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bulatov S.S. O'zbek xalq amaliy bezak san'ati. –T.: Mehnat. 1991.
2. Bulatov S.S., Tursunaliyev N., Kulolchilik san'ati. –Toshkent, 2002.
3. В.А Татаринов, Теория терминоведения. Теория термина: история и современное состояние, Москва, 1996
4. M.U Saidova, The problem of studying literary terms on figurative language, Buxoro
5. Лотте Д.С. Основы построения научно-технической терминологии. Вопросы теории и методики. М., 1961.– с. 29
6. Лейчик В.М, Оптимальная длина и оптимальная структура термина, Москва, 1981, 63 стр
7. <https://walkerceramics.com.au/resources/glossary-of-ceramic-terms>
8. <https://translated-into.com> >